

Tipo de Trabalho: Estudo Piloto

EFEITOS DA ESTIMULAÇÃO COGNITIVA NOS PROCESSOS DE CATEGORIZAÇÃO E COMPREENSÃO DE METÁFORAS EM PESSOAS IDOSAS

EFFECTS OF COGNITIVE STIMULATION ON THE PROCESSES OF CATEGORISATION AND UNDERSTANDING OF METAPHORS IN ELDERLY PEOPLE

Jan Edson Rodrigues Leite

Doutor em Linguística; Pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); Professor Titular Departamento de Língua Portuguesa e Linguística da Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa (PB), e-mail: jan.edson@academico.ufpb.br; ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0001-9054-0673> CRediT: Conceitualização; Administração do Projeto; Supervisão; Validação; Escrita – revisão e edição

Samara Hellenn Juvito da Costa

Mestranda em Linguística; Programa de Pós-Graduação em Linguística; pela Universidade Federal da Paraíba; João Pessoa (PB), e-mail: samara.hellenn@academico.ufpb.br; ORCID iD: <https://orcid.org/0009-0009-9627-3655>; CRediT: Investigação; Análise Formal; Visualização; Escrita – esboço original

Maria Eduarda de Oliveira Alves

Mestre em Linguística; Programa de Pós-Graduação em Linguística; Universidade Federal da Paraíba; João Pessoa (PB), e-mail: meduardaoa@gmail.com; ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0003-4032-1223>; CRediT: Investigação; Análise Formal; Visualização; Escrita – esboço original

Janaína Pereira Daniel Farias

Doutoranda em Linguística; Programa de Pós-Graduação em Linguística; Universidade Federal da Paraíba; João Pessoa (PB), e-mail: jana_ninha@yahoo.com.br; ORCID iD: <https://orcid.org/0009-0003-0834-7412> CRediT: Investigação; Análise Formal; Visualização; Escrita – esboço original

RESUMO: A presente pesquisa objetiva investigar os processos conceptuais de categorização e compreensão de metáforas em falantes idosos com comprometimento cognitivo leve e moderado, submetidos a sessões de estimulação cognitiva, orientadas pelo protocolo brasileiro da Terapia de Estimulação Cognitiva, doravante CST (Spector et al. 2003). Foram analisados, para este trabalho, os processos de reconhecimento e uso de conceitos metafóricos e literais em tarefas linguísticas, conduzidas durante a aplicação das sessões de CST. Este estudo deriva de duas premissas básicas da linguística cognitiva: o foco na construção de sentido em usos reais da língua; e o reconhecimento da integração entre os domínios da linguagem e os demais sistemas cognitivos, como memória, percepção, sistemas motores, espacialidade etc. Além disso, consideramos a cognição como a capacidade humana de relacionar o processamento de informações (atividades mentais) aos contextos sociais e contingências históricas, culturais e intersubjetivas (Rodrigues, 2010, Leite et al. 2024). Para a investigação dos processos conceptuais de categorização e compreensão metafórica em pessoas com comprometimento cognitivo, torna-se necessário compreender como as demências e distúrbios de linguagem têm efeitos na realização de tarefas que envolvam o uso e reconhecimento desses processos. Assim, objetivamos (1) descrever os déficits neurocognitivos descritos em dois grupos de idosos (um

com comprometimento leve e outro, moderado) selecionados para participar das sessões de CST; (2) comparar as principais diferenças cognitivas entre os dois grupos na realização de tarefas linguísticas; (3) analisar a produção de fala e compreensão de sentido produzidas pelos participantes nas tarefas realizadas durante as sessões de CST. A metodologia adotada tem enfoque qualitativo, uma vez que a descrição dos processos de categorização e compreensão de metáforas ocorreu por meio da análise de recortes das sessões 4 (Comidas) e 9 (Categorizando Objetos) da CST, as quais foram gravadas por meio audiovisual. Cada sessão tem aproximadamente uma hora de duração e foi conduzida por duas facilitadoras certificadas para a aplicação do CST em dois grupos de idosos com uma média de seis participantes, entre julho e setembro de 2025 em uma Instituição de longa permanência para pessoas idosas. A análise qualitativa dos processos conceptuais em questão nos permitiu descrever os principais efeitos dos déficits cognitivos na linguagem dos idosos, durante as sessões da CST, assim como as eventuais relações entre os comprometimentos neurocognitivos (memória, percepção, atividade motora) e a produção/compreensão da linguagem literal e figurada (especialmente metáfora e metonímia). Esses resultados foram úteis para a manutenção das sessões futuras de CST e na produção de materiais linguisticamente orientados para a estimulação cognitiva da pessoa idosa em tarefas que são mais prejudicadas pelas demências.

Palavras-chave: Estimulação cognitiva. Idosos. Alzheimer. Metáforas. Categorização.

ABSTRACT: This research investigates the conceptual processes of categorization and metaphor comprehension in elderly speakers with mild and major neurocognitive disorders (NCD). The participants underwent Cognitive Stimulation Therapy (CST), based on the Brazilian protocol. Grounded in Cognitive Linguistics, the study analyzes the integration between language and other cognitive systems, such as memory and perception. The methodology is qualitative, analyzing audiovisual recordings of CST sessions 4 ("Food") and 9 ("Categorizing Objects") conducted at a long-term care facility. Results indicate that while categorization based on prototypicality remains relatively preserved, there is a marked prevalence of literal language over figurative language. The findings contribute to the development of linguistically oriented materials for cognitive stimulation in elderly populations.

Keywords: Cognitive stimulation. Elderly. Alzheimer's. Metaphors. Categorization.

1. Introdução

A construção de significados, sob a ótica da Semântica Cognitiva, não ocorre de modo neutro; trata-se de um processo intrinsecamente ligado à experiência individual e a fatores socioculturais. Nesse sentido, a organização de categorias e o uso de expressões metafóricas não são imutáveis, mas ancorados nas práticas sociais e na experiência corporificada dos falantes. Compreender como idosos com comprometimento cognitivo leve e moderado conceptualizam o mundo permite discutir os impactos dos déficits linguísticos e elaborar intervenções que minimizem perdas na qualidade de vida.

De acordo com Leite (2023, p. 42) “O sentido das palavras está enraizado no conhecimento que temos do mundo material (representado em estruturas de eventos) e social,

ou seja, das experiências corporificadas do compreensor ao fazer uso da linguagem e dos artefatos culturais”.

Sobre as questões de metáforas, Soares da Silva (2023, p. 57) afirma que estas, juntamente com as metonímias “são os mecanismos cognitivos mais produtivos de sentido figurado e dos seus efeitos de extensão semântica”. Apesar de não serem os únicos mecanismos cognitivos de produção de sentido figurado, podemos afirmar que questões sobre a utilização de metáforas na linguagem de pessoas idosas é importante para a compreensão do uso da linguagem como prática social, reflexo da interação e da experiência entre os indivíduos e o mundo.

Compreender como indivíduos idosos conceptualizam o mundo através da categorização e da compreensão de metáforas nos dá uma base para que possamos entender e discutir os impactos dos déficits cognitivos em pessoas idosas com comprometimento leve e moderado e ainda pensar em atividades que busquem minimizar o impacto desses déficits na linguagem e na qualidade de vida desses indivíduos.

Nesse contexto, utilizaremos a Terapia de Estimulação Cognitiva (CST) que é um protocolo de estimulação que aparece como uma opção não medicamentosa de tratamento para pessoas idosas com sinais de comprometimento cognitivo.

Para a organização das sessões de estimulação cognitiva são utilizados testes como o ADAS-cognitiva que são protocolos de rastreio de habilidades cognitivas e podem ser utilizados para verificar o nível de comprometimento cognitivo em pessoas idosas, avaliando habilidades como memória, percepção, coordenação motora e atenção. A partir do resultado desses testes as sessões de aplicação da CST foram organizadas a partir da formação de grupos, levando em conta o comprometimento de cada indivíduo.

Dessa maneira, a partir da análise dos dados coletados durante as sessões de aplicação da CST, foi permitido aos pesquisadores observar e descrever os efeitos dos déficits cognitivos na linguagem dos idosos, bem como os impactos dessa terapia na melhora das atividades de linguagem e das funções cognitivas dos participantes das sessões.

2. Fundamentação teórica

2.1 O processo da categorização

A teoria da categorização proposta por Rosch (1978) parte do pressuposto de que as categorias humanas não são arbitrárias nem meramente convencionais, mas resultam de princípios psicológicos gerais que orientam a organização cognitiva da experiência, nas

palavras da autora: “Categorization reduces the infinite differences among stimuli to behaviorally and cognitively usable proportions.”¹ (Rosch, 1978, p. 29). Dois princípios fundamentais estruturam esse processo: o princípio da economia cognitiva (*cognitive economy*) e o princípio da estrutura do mundo percebido (*perceived world structure*), que de acordo com Rosch (1978), “The perceived world comes as structured information rather than as arbitrary or unpredictable attributes.” (p. 29). Na Linguística Cognitiva, a linguagem é concebida como parte integrante do pensamento, não sendo tratada como um módulo autônomo ou formalmente independente. Os princípios de categorização propostos pela autora oferecem então uma base teórica fundamental para essa perspectiva, justamente por demonstrar que os mecanismos responsáveis pela organização conceitual do mundo são os mesmos que estruturam o significado linguístico.

O princípio da economia cognitiva (*cognitive economy*) estabelece que os sistemas de categorização visam maximizar a quantidade de informação obtida sobre o ambiente com o menor dispêndio possível de recursos cognitivos, alinhando-se diretamente à noção cognitivista de que o significado linguístico emerge de processos de conceptualização eficientes, orientados pela experiência e pela necessidade comunicativa. As suas categorias linguísticas não visam representar exhaustivamente a realidade, mas possibilitar o acesso rápido e funcional a conceitos relevantes para a interação social. Diante de um mundo composto por estímulos praticamente infinitos e continuamente variáveis, a categorização permite tratar estímulos não idênticos como funcionalmente equivalentes, reduzindo a complexidade perceptiva e tornando a ação e o pensamento viáveis. Assim, unidades linguísticas como palavras, construções e categorias gramaticais refletem estratégias cognitivas de simplificação e generalização, fundamentais para o uso cotidiano da língua.

Complementarmente, o princípio da estrutura do mundo percebido (*perceived world structure*) sustenta que o ambiente não é percebido como um conjunto aleatório de atributos, mas como estruturado por correlações estáveis entre propriedades. Certos atributos tendem a co-ocorrer de forma sistemática — por exemplo, penas, asas e voo, no caso das aves — enquanto outras combinações são raras ou inexistentes. A categorização humana reflete essas regularidades do mundo percebido, organizando-se em torno de agrupamentos de atributos que já se apresentam correlacionados na experiência. Importa destacar que essa estrutura é sempre

¹ “A categorização reduz as infinitas diferenças entre os estímulos a proporções comportamentais e cognitivas utilizáveis.”. Tradução nossa.

mediada pelas capacidades perceptivas, motoras e culturais do sujeito, de modo que se trata de um mundo percebido, e não de uma realidade independente do observador.

Esse princípio converge com o pressuposto central da Linguística Cognitiva de que o significado é motivado e experiencial. As categorias linguísticas refletem padrões recorrentes da experiência corporal, perceptiva e sociocultural dos falantes, o que explica a não arbitrariedade total das estruturas semânticas. Dessa forma, a organização lexical e gramatical da língua espelha regularidades percebidas no mundo, mediadas pela experiência humana, reforçando a ideia de que a linguagem é um sistema simbólico ancorado na cognição e na interação com o ambiente. Esses dois princípios atuam de forma conjunta: a economia cognitiva orienta a busca por categorias informativas e eficientes, enquanto a estrutura do mundo percebido fornece a base empírica e experiencial sobre a qual essas categorias se organizam. A partir dessa interação derivam tanto os níveis de abstração das categorias quanto sua organização interna.

Há um novo conceito exposto pela autora que é a dimensão vertical da categorização, refere-se aos diferentes níveis de abstração em sistemas taxonômicos, organizados por relações de inclusão, como nos encadeamentos *cadeira – móvel – objeto* ou *pardal – pássaro – animal*. Rosch (1978), demonstra que esses níveis não são cognitivamente equivalentes e que existe um nível privilegiado, denominado nível básico de categorização (*basic level*).

O nível básico corresponde ao grau de abstração em que as categorias apresentam o melhor equilíbrio entre informatividade e economia cognitiva. Nesse nível, os membros da categoria compartilham um número significativo de atributos perceptivos e funcionais, o que maximiza a validade de pistas (*cue validity*) e a semelhança categorial. Categorias superordenadas, mais abstratas, como *móvel* ou *animal*, possuem poucos atributos comuns entre seus membros, enquanto categorias subordinadas, mais específicas, como *cadeira de cozinha*, embora ricas em detalhes, compartilham muitos atributos com categorias vizinhas, reduzindo seu poder distintivo.

Concomitantemente, o nível básico está intimamente relacionado à corporeidade (*embodiment*), um conceito chave da LC, em que as categorias desse nível são aquelas para as quais os falantes possuem esquemas motores, perceptivos e funcionais mais bem definidos, favorecendo a integração entre percepção, ação e linguagem. Dessa forma, o léxico se organiza em consonância com a experiência corporal e com as possibilidades de interação do sujeito com o mundo. Portanto, este nível apresenta relevância central para a percepção, a memória, o desenvolvimento cognitivo e a linguagem, sendo assim, ele constitui o eixo organizador da

categorização conceitual e linguística, funcionando como ponto de articulação entre percepção, ação e linguagem.

2.2 Linguagem literal e figurada

Ao falarmos “linguagem literal”, pensamos imediatamente em expressões que remetem a objetividade no mundo sobre coisas à nossa volta, ao passo que, a menção sobre o que é uma “linguagem figurada”, sugere que nos expressamos sobre algo de forma irreal, fora do comum ou daquilo que esperamos. Como é possível imaginar, ambos os conceitos estão muito além desta simplória definição, eles regem a forma como vemos e pensamos sobre o mundo sem que sequer nos demos conta de sua proporção. Para tanto, discutiremos brevemente o que, teoricamente, evocamos ao pensar sobre um ou outro, seus construtos e aplicações reais no cotidiano.

A linguagem figurada, no tocante aos seus principais precursores, as metáforas e metonímias, são, segundo Soares da Silva (2023):

fenómenos cognitivos, estruturantes e recorrentes do pensamento, se fundamentam na experiência humana individual, coletiva e histórica e constituem mecanismos regulares e produtivos de processos de expressão semântica de unidades lexicais e de construção gramaticais e eficientes estratégias discursivas de interação cognitiva e social (Soares da Silva, 2023, p. 49).

Ou seja, o papel dessas expressões demonstra como a linguagem figurada é um fenômeno cognitivo recorrente do nosso pensamento, delineado através de um mapeamento entre domínios conceptuais distintos, sendo eles estabelecidos a partir de uma correspondência estrutural entre esses domínios, fundamentadas na experiência humana, principalmente a corpórea.

Concomitante a tais afirmações, pode-se dizer que a concepção experientialista da cognição e da linguagem opõem-se a concepção objetivista do pensamento e da linguagem, pois a última considera as coisas no mundo apenas em seu valor de verdade, em outras palavras, reitera a falácia de que a linguagem literal pode ser compreendida apenas em termos de verdade ou falsidade. Segundo Gibbs (1994):

Literal speech acts are performed whenever sentences having literal meanings are employed by a speaker without any intent of communicating anything

other than the sentential literal meaning. To say something exactly or explicitly is to speak literally” (Gibbs, 1994, p. 62-63).²

Na concepção experiencialista, ancorada nos princípios da Linguística Cognitiva de que há uma relação entre palavra e mundo mediada pela cognição, de acordo com Lakoff e Johnson (2002, p. 48) “A essência da metáfora é compreender e experienciar uma coisa em termos de outra”, assim, as metáforas não estão restritas ao nível da linguagem, mas estão enraizadas em estruturas cognitivas profundas, moldando a forma como pensamos e percebemos as experiências, portanto, consideramos, baseado em Gibbs (1994), Katz et al. (1998), e Gibbs e Colston (2012), que há um contínuo literal-figurado, este, consiste em uma espécie de escala em que se percebe o sentido entre mais ou menos literal, levando em consideração a produção da expressão em seu contexto de uso (se metafórico, metonímico ou literal).

During ordinary language use, people are rarely aware whether words and phrases have literal, figurative, or some other type of meaning- they simply try to produce and understand the discourse given the present context and the joint communicative goals speakers mutually share. This fact about ordinary language use raises the question of whether there is anything special about figurative language, such that it necessarily requires different cognitive processes to be produced and understood compared to nonfigurative speech (Gibbs; Colston, 2012, p.17).³

Atualmente, atende-se como uma condição para entender o sentido figurado, a ideia de mapeamento conceptual de estruturas, em que uma estrutura projetada impõe os seus elementos internos, ou pelo menos algum deles, aos seus equivalentes na outra estrutura. Sendo assim, segundo Soares da Silva (2023), “são os significados mais salientes quer de expressões literais quer de expressões figuradas que são processadas primeira e diretamente, o que mostra a inadequação da ideia generalizada de que o literal é o que é primeiramente processado” (p.56). Ressaltamos ainda que a saliência em si mesma não é pré-requisito de literalidade, mas sim que as expressões podem ser fácil e rapidamente processadas também pelo sentido figurado.

² Os atos de fala literais são realizados sempre que um falante utiliza frases com significados literais sem qualquer intenção de comunicar algo além do significado literal da frase. Dizer algo exatamente ou explicitamente é falar literalmente!”. Tradução nossa.

³ Durante o uso cotidiano da linguagem, as pessoas raramente têm consciência se as palavras e frases possuem significado literal, figurado ou de outro tipo — elas simplesmente tentam produzir e compreender o discurso, considerando o contexto presente e os objetivos comunicativos compartilhados pelos falantes. Esse fato sobre o uso cotidiano da linguagem levanta a questão de se existe algo de especial na linguagem figurada, que necessariamente exija processos cognitivos diferentes para sua produção e compreensão em comparação com a linguagem não figurada.”. Tradução nossa.

Não se trata, portanto, de relações obrigatoriamente reais e ou linguísticas, mas relações conceptuais complexas. A partir desse fator, se estabeleceu uma distinção importante nas discussões dicotômicas entre o sentido de metáforas e metonímias, porque, por exemplo, nem toda relação de similaridade é dada através de metáforas. Quando relacionada aos contributos da teoria dos protótipos, como em *ornitorrinco* e *cachorro*, o primeiro classificamos como um membro periférico de mamífero, enquanto o segundo estaria em uma base mais familiar. Na contiguidade, outro fator de distinção entre as expressões de linguagem figurada, entende-se como uma relação não necessária, pois são manifestadas contrariamente às relações de especialização e generalização, em outros termos:

A noção mais completa de contiguidade é proposta por Peirsman e Geeraerts (2006) em termos de categoria prototípica, isto é, identificando um centro conceptual prototípico e extensões conceptuais a partir deste centro, tal como é possível fazer para qualquer conceito à luz da Teoria do Protótipo. O protótipo de contiguidade, e logo de metonímia, é a relação de contiguidade espacial parte-todo ou relação de constituição material (Soares da Silva, 2023, p. 69-70).

Diante tais discussões e acerca das teorias abordadas, dizemos que esta perspectiva discursiva da figuratividade deriva de um modelo de linguagem centrado no uso, pelo qual constrói-se a própria Linguística Cognitiva. As estruturas de linguagem figurada, não obstante as metáforas e as demais figuras, só podem surgir se contextualmente situadas em efetivo uso da língua ou formas de comunicação plenas e interações sociais. Podemos, por assim dizer, que não são apenas fenômenos linguísticos e cognitivos, mas também da comunicação, por este motivo tratamo-nos como uma interação intersubjetiva.

Por fim, além de falarmos sobre ser um fenômeno cognitivo situado sociocognitivamente, sendo um estudo do sentido figurado aplicado aos discursos, é possível concluir a sua natureza psicológica no processo de uso metafórico para compreender um texto, a forma como as metáforas são compartilhadas socialmente e sua evolução junto às metonímias ao longo de décadas, bem como os processos de compreensão possíveis para a linguagem literal.

2.3 Relações entre transtorno neurocognitivo e linguagem

A linguagem é uma das características que diferencia a espécie humana das demais espécies. O processo comunicativo humano passa por diversas etapas e inicia nos primeiros estágios da vida, inclusive por estágios da atividade neurocerebral. A atividade linguística

começa nos primeiros meses de vida humana por meio da aquisição, como por exemplo, a captação dos primeiros sinais linguísticos presentes no meio onde a criança está inserida e que, posteriormente, causará um efeito, Isto é, a criança sentirá a necessidade de reproduzir o que foi captado.

Tendo em vista o fator na neuroplasticidade cerebral em que o desenvolvimento linguístico acontece em consonância com as etapas de maturação cerebral, pode-se considerar que uma criança possui maior facilidade em aprender uma nova língua do que um adulto (Mansur e Radanovic, 2003, p.44) ou aprender línguas diversas ao mesmo tempo (Damásio, 2014). Por outro lado, com o aumento da idade humana, a atividade neurocognitiva passa a ser reduzida, ocasionando um certo comprometimento cognitivo no desenvolvimento das competências linguísticas e em outras habilidades cognitivas, como: atenção, memória, raciocínio lógico, percepção, criatividade e nas funções executivas. Esse comprometimento, ao ser associado aos processos linguísticos, é perceptível principalmente na perda da compreensão ou da produção da linguagem por uma pessoa.

De acordo com o DSM-V, os transtornos neurocognitivos (TNCs) apresentam um déficit inicial nas funções cognitivas, sendo considerados transtornos adquiridos e não desenvolvidos. Isto é, para os TNCs a cognição passa a ser comprometida com o avanço da idade humana, especialmente na fase idosa dos seres humanos. Dentre os principais tipos de TNCs, são mais comuns o leve e o maior, sendo este último uma caracterização dos quadros demenciais. Além disso, os TNCs apresentam como critério de classificação os diversos domínios cognitivos, tais como: atenção complexa, função executiva, aprendizagem e memória, linguagem, percepto-motor e cognição social.

Levando em consideração o DSM-V, o domínio cognitivo Linguagem é subdividido em linguagem receptiva e linguagem expressiva (atividades de nomeação, encontrar palavras, fluência, gramática e sintaxe). Levando em consideração os sintomas apresentados nos dois grupos TNCs citados, tem-se para o TNC leve uma dificuldade em encontrar palavras e o uso de outros termos não específicos ao se referirem a uma pessoa. Já TNC maior apresenta dificuldades severas nos dois tipos de linguagem, com erros gramaticais e economia de comentários. Por fim, levando em consideração esses sintomas, são considerados métodos de avaliação no domínio linguístico, atividades envolvendo fluência, categorização semântica e fonêmica e compreensão de situações com estímulos animados seguindo comandos verbais.

3. Metodologia

3.1 Método

A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa, fundamentada na análise audiovisual das sessões 4 ("Comidas") e 9 ("Categorizando Objetos") do protocolo CST (*Cognitive Stimulation Therapy*). Participaram do estudo 12 idosos residentes em uma Instituição de Longa Permanência (ILPI) em João Pessoa-PB, segmentados em dois grupos: Transtorno Neurocognitivo Leve (TNC Leve) e Transtorno Neurocognitivo Maior (TNC Maior). As sessões foram conduzidas por facilitadoras certificadas, entre julho e setembro de 2025. As sessões da estimulação tiveram início somente após a aprovação do projeto nº 87801125.4.0000.518, parecer 7.551.291, data de aprovação: 07/05/2025 no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal da Paraíba.

A Terapia de Estimulação Cognitiva (Spector et al. 2020) é uma terapia não farmacológica com base cognitiva que pretende desenvolver as funções cognitivas dos sujeitos, onde durante as sessões, alguma função é exercitada, como por exemplo: a memória, função motora, leitura, escrita, nomeação de objetos etc. Por não utilizar medicação, essa terapia vem demonstrando benefícios na cognição e qualidade de vida de idosos com diagnóstico de demências (E. Aguirre et al. 2020), sendo motivação e escolha por parte da intervenção metodológica desta pesquisa. A CST apresenta ao todo 14 sessões, as quais seguem um funcionamento programado de 2 sessões por semana, totalizando 7 semanas de aplicação. As sessões 4 (Comidas) e 9 (Categorizando objetos) aconteceram simultaneamente em dois grupos, apresentaram tempo médio de 1 hora e eram mediadas por 2 facilitadoras certificadas.

3.2 Participantes

Para a realização desta pesquisa, participaram em média 12 idosos, distribuídos em dois grupos seguindo as classificações de transtorno neurocognitivo leve menor (TNC leve) e transtorno neurocognitivo maior (TNC maior). Isto é, participaram das sessões 4 e 9 da CST, 6 idosos no grupo com transtorno neurocognitivo leve e 6 idosos no transtorno neurocognitivo maior. Dos 12 participantes, 10 são do sexo feminino e 2 são do sexo masculino. Todos os idosos, até o momento da realização desta pesquisa, residiam na instituição de longa permanência Lar da Providência Carneiro da Cunha, na cidade de João Pessoa-PB. Acerca da escolaridade e idade, a maioria dos participantes concluíram o ensino básico de educação e possuíam idade igual ou acima de 70 anos.

3.3 Materiais

As sessões do CST seguem um planejamento dividido em 3 etapas: introdução, atividade principal e conclusão. Para cada etapa, o manual sugere um tempo mínimo, sendo a atividade principal a que se destina mais tempo, uma vez que é nela onde ocorre o foco da atividade de estimulação. Na introdução, os principais materiais utilizados foram mural de orientação espacial, notícias impressas, uma bola e uma caixa de som utilizados para uma socialização entre os participantes. Na atividade principal das sessões 4 em ambos os grupos foram utilizadas imagens representativas de comidas impressas e dinheiro fictício (grupo TNC leve), enquanto a sessão 9 utilizou folha A4 branca, caneta esferográfica, caneta de quadro e cartolina colorida. Por fim, para a gravação (imagem e áudio) das sessões foram utilizados dispositivos móveis (celulares), um tablet e suporte para celular.

3.4 Procedimentos

Este trabalho possui como procedimentos o planejamento e a aplicação das sessões. Isto é, previamente à aplicação das sessões, eram realizadas reuniões de planejamento entre as facilitadoras dos grupos a fim de discutir como seria trabalhado o tema de cada sessão e a seleção dos materiais. Posteriormente, o planejamento era posto em prática por meio da aplicação e da gravação das sessões. Vale ressaltar que tanto o planejamento quanto a aplicação seguiram as recomendações do Manual *Making a Difference 1* (Spector et al. 2020) traduzido e adaptado para o Brasil.

4. Resultados e discussões: descrição e análise das sessões 4 e 9

4.1 Sessão 4: Comidas

Na Sessão 4 (Comidas), observou-se que a prototipicidade exerce papel central na organização do pensamento dos idosos. No grupo com comprometimento leve, houve facilidade em categorizar itens como "estivas" (produtos de mercearia seca) através de exemplos concretos (arroz, feijão). Já no grupo com comprometimento maior, embora a categorização tenha se mantido funcional, notou-se uma dificuldade maior na nomeação (anomia) e na distinção de categorias menos salientes, como "acompanhamentos".

A sessão 4 aconteceu na segunda semana de aplicação e tinha como tema Comidas. No grupo TNC leve a proposta realizada foi a de montar um jantar para 4 pessoas incluindo uma sobremesa. Em duplas, cada participante recebeu um valor e deveria "ir ao supermercado". Para isso, foi organizado um painel horizontal com diversas imagens de produtos alimentícios simulando um supermercado, juntamente com uma categorização de valores e alimentos. Por

exemplo: alimentos que se enquadram em *Cereais e estivas* (produtos de mercearia seca) apresentavam um valor x, assim ocorreu com as classificações *Carnes e derivados*, *Cesta de frutas* (caso eles quisessem alguma fruta), *Cesta de legumes* (caso eles quisessem algum legume) e *Outros* (aqui foi pensado nas bebidas e outros produtos industrializados utilizados em refeições).

Com essa proposta, a estimulação seria voltada no planejamento financeiro, cálculo matemático, atividade em grupo e escolha dos alimentos para o jantar partindo da categorização de grupos alimentícios e valores. Ao ser apresentado o quadro de valores referentes à cada grupo, foi notado uma dúvida de um dos participantes sobre o que é “Estivas” e logo em seguida, outro participante respondeu ao colega citando exemplos de alimentos que se enquadram no grupo “Estivas” (arroz, feijão etc.).

Essa observação ressalta os estudos de Rosch (1978) e Rosch e Mervis (1975) sobre os efeitos da prototipicidade dentro da formação de categorias, isto é, muitas vezes ocorre uma preferência de exemplos, originando uma escala de exemplo mais prototípico e menos prototípico. Outra situação semelhante ocorreu quando as facilitadoras perguntaram aos participantes exemplos de legumes ou temperos utilizados para temperar uma carne e uma idosa respondeu automaticamente.

Após esses casos, uma das facilitadoras simulou a tarefa (treino) que os participantes deveriam fazer, escolhendo os produtos para o jantar e depois realizando o pagamento associando o produto à uma das categorias apresentadas. Durante o pagamento do treino, os participantes tiveram que ajudar a facilitadora no pagamento, surgindo respostas diferentes para a classificação de um vitamilho (termo comercial atribuído genericamente a flocos de milho, que alguns participantes categorizaram como “*Estivas*” e outros idosos como *Outros*). Em seguida, foi iniciada a participação das duplas de idosos. Todos concluíram a atividade de escolha, planejamento e pagamento associando o produto à categoria.

Dentre as principais observações, tem-se como pontos positivos na tarefa da estimulação, a seleção de produtos para a realização de uma refeição, ou seja, os participantes souberam com êxito, escolher os produtos corretamente para fazer uma lasanha e um pudim. Além disso, souberam se organizar financeiramente. Acerca da presença de outros fenômenos linguísticos como a linguagem literal e figurada, foi predominante o uso de linguagem literal, com ressalvas à frase “ir ao supermercado”, que no caso foi atribuído à simulação de uma prateleira de supermercado com os produtos e a divisão de seções deste local por meio da tabela de valores criada pelas facilitadoras. Ademais, semelhante à essa situação, uma das

participantes falou espontaneamente que assim como ela foi ao supermercado, ela estava com esperando a “entrega de sua compra” em sua residência.

Já no grupo TNC maior, a proposta do tema Comidas foi diferente da do grupo TNC leve. No grupo TNC maior, em grupos, foi entregue uma caixa com imagens representativas de alguns alimentos. Inicialmente, foi solicitado que os participantes reconhecessem cada imagem. Em seguida, uma das facilitadoras, iniciou uma atividade de categorização em que os idosos deveriam encontrar na caixa, imagens que representavam *Frutas, Verduras, Carnes, Acompanhamentos e Doces*. Essa atividade foi feita de uma categoria por vez, nessa ordem. Os idosos conseguiram reconhecer bem as imagens representativas das *Frutas*, porém sentiram uma dificuldade em reconhecer imagens que representavam as categorias *Verduras, Carnes, Acompanhamentos e Doces*.

Outra situação recorrente foi a de conseguirem associar a imagem à categoria mas não recordarem o nome. Após essa atividade, foi apresentada uma seleção de imagens e os participantes deveriam informar qual imagem não pertencia à categoria e sua justificativa. A maioria dos idosos souberam diferenciar e justificar porque uma determinada imagem não pertencia à categoria predominante, utilizando como critério o nome da categoria. Por exemplo, “a imagem X não pertence ao grupo pois as outras imagens são exemplos de *Frutas*”.

Portanto, assim como no grupo TNC leve, o grupo TNC maior teve uma estimulação cognitiva positiva, sendo possível perceber que atividade linguístico-cognitiva como a categorização está sendo bem mantida mesmo com o déficit cognitivo nos idosos. Além disso, outro ponto em comum em ambos os grupos foi a estimulação por parte compreensiva do que eram as categorias e produtiva nas tarefas de nomear e associar a imagem à sua categoria, enfatizando os estudos de categorias seguindo uma classificação de hipônimos e hiperônimos. Por fim, não foi possível perceber o uso de linguagem figurada ou metafórica no grupo TNC maior, prevalecendo o uso de linguagem literal.

4.2 Sessão 9: Categorizando objetos

Na Sessão 9, o uso do jogo "Stop" com o grupo TNC leve evidenciou que falhas de atenção e memória episódica influenciam a fluidez verbal, resultando em lacunas no preenchimento de categorias como "cidades" ou "esportes". Em ambos os grupos e sessões, verificou-se uma predominância absoluta da linguagem literal, com escassas ocorrências de metáforas espontâneas.

Segue a partir daqui a análise dos dados coletados na sessão nove no manual da CST, denominada “Categorizando Objetos”. Nessa sessão foram propostas duas atividades distintas

para cada grupo de participantes, de acordo com o comprometimento de cada grupo. (comprometimento moderado e comprometimento leve). Para o grupo com comprometimento leve foi proposta a atividade conhecida como Stop ou Adedonha. Já para o grupo moderado foi Cada participante recebeu uma folha de papel com as categorias com as quais tinham que trabalhar, sendo elas: Nomes de meninos, frutas, cidade, estado ou país, esportes, coisas que você encontra em supermercado, objetos encontrados em bolsa feminina, Coisas de que você sente medo, Coisas que você daria a uma criança.

Quadro 1: Categorias selecionadas para a atividade com o grupo TNC leve

Nomes de meninos	Frutas	Cidade, estado ou país	Esportes	Coisas que você encontra em supermercado	Objetos encontrados em bolsa feminina
------------------	--------	------------------------	----------	--	---------------------------------------

Fonte: Os autores, 2026.

Para a determinação das letras foi utilizada uma roleta e a cada rodada os participantes tinham que preencher os espaços de cada categoria com a letra correspondente. As letras selecionadas pela roleta foram E, B, A e L. e as respostas apresentadas foram as seguintes:

Quadro 2: Resultado da atividade de categorização com os participantes do grupo TNC leve

PARTICIPANTE 01							
Euzébio	-	-	-	-	-	escuro	-
-	banana	-	-	banana	batom	bala	bola
Américo	abacaxi	-	-	açúcar	-	aranha	amor
Luiz	laranja	-	-	laranja	-	-	avião
PARTICIPANTE 02							
Eugênio	-	Esperança	-	-	esmalte	-	-
Belo	banana	Belém	basquete	banana	-	-	boneca
Assis	abacate	Alagoas	-	aveia	-	assalto	-
Luíza	laranja	-	-	lavanda	-	-	mel
PARTICIPANTE 03							
Eduardo		Espanha	-	esponja	espelho	-	-
Bonifácio	banana	Bananeiras	boliche	bolacha	batom	besouro	boneca
Alberto	acerola	Alagoas	atletismo	abacate	-	aranha	-
Luiz	laranja	-	-	limão	-	lagarta	lenço
PARTICIPANTE 04							
Euclides	-	-	-	-	esmalte	-	-
Bernardo	beterraba	Belém	basquete	biscoito	batom	barata	bola
Antônio	-	África	-	abacate	aliança	-	-
Lauro	laranja	Londres	-	-	-	-	-
PARTICIPANTE 5							
Evandro	-	Egito	esqui	ervilha	esmalte	escuro	espingarda
Bruno	banana	Bélgica	basquete	bolacha	batom	búfalo	bolo
André	abacaxi	Austrália	automobilismo	azeite	anel	avalanche	álbum
Lúcio	lima	Lituânia	luta de box	lâmpada	lápiz	ladrão	lápiz de cor

Fonte: Os autores, 2026.

Em relação à primeira categoria “Nomes” podemos observar que praticamente não houve nenhuma lacuna no preenchimento desta categoria. Desse modo o que podemos observar foi a repetição do nome Luiz (a) que aparece na maioria das ocorrências, exceto nos participantes 4 e 5. Já na segunda categoria denominada “frutas” observamos a prevalência de elementos mais prototípicos dessa categoria, tais como: laranja e banana e ainda uma classificação inadequada utilizada pelo participante 4 que nomeou beterraba como fruta.

O caso da participante 04, que categorizou "beterraba" como fruta, é um exemplo valioso de "instabilidade de fronteira categorial". À luz da Teoria dos Protótipos, isso pode representar uma extensão da categoria baseada em atributos perceptivos (cor vibrante, textura)

em detrimento da classificação taxonômica rígida. Esse "deslize" demonstra que a economia cognitiva ainda opera, mas com critérios de similaridade menos precisos devido ao déficit.

Na terceira categoria denominada “cidade, estado ou país” a categorização ocorre de maneira bem diversificada. Encontramos nesse item lugares como Esperança (cidade do interior da Paraíba), local próximo a cidade onde os participantes residem e ainda lugares menos comuns como Lituânia. Nos chama atenção, nessa categoria, a primeira participante não conseguir elencar nenhum lugar para nenhuma das letras solicitadas, ocorrendo a mesma situação para a categoria “esportes”. Nessa categoria há a prevalência de escolha pelo esporte “basquete” e apenas o participante 5 conseguindo elencar um esporte com a letra l (luta). Na categoria “coisas que você encontra em supermercado”, apesar de uma vasta possibilidade de itens fazerem parte dessa categoria, observamos a preferência pela categoria frutas.

A menção a "Lituânia" pelo Participante 05 contrasta com a incapacidade da Participante 01 em listar qualquer lugar. Essa discrepância sugere que a reserva cognitiva, alimentada pela bagagem cultural e educacional prévia, atua como um fator protetivo. Enquanto para uns o déficit bloqueia o acesso a léxicos geográficos, para outros, a memória de longo prazo preserva itens menos prototípicos e mais complexos.

De acordo com Rodrigues (2010) “Não categorizamos objetivamente, com base em propriedades exclusivas inerentes aos objetos, verificadas segundo suas condições de verdade dentro de um modelo independente do sujeito falante” (p.45).

Na categoria “itens encontrados em bolsa feminina” percebemos que apesar do grupo ser composto, em sua maioria, por mulheres, havendo apenas um homem no grupo, percebemos uma certa dificuldade na nomeação de objetos dessa categoria. Mais uma vez há uma tendência de repetição dos mesmos itens pelos membros do grupo.

A penúltima categoria denominada “coisas de que você sente medo” observamos a prevalência do medo de situações concretas tais como: Assaltos, ladrão, aranha, bala, entre outros e apenas uma prevalência de medo de escuro. Encontramos ainda o item avalanche que aparece como uma descrição incomum. Ainda segundo Rodrigues (2010) “As categorias são formas de percepção, não apenas de classificação, que têm bases etnocêntricas e se prestam a fins culturais específicos” (p.45).

Por fim, na categoria “Coisas que você daria para uma criança” encontramos uma categorização mais prototípica nos itens elencados para a letra b (bola e boneca). Encontramos uma categorização incomum (espingarda) e ainda nomeação de sentimentos como “amor”.

Sendo todas as sessões gravadas por meio audiovisual, podemos observar, no momento da atividade, como os participantes se comportam em relação a atenção. Algumas vezes,

mesmo diante da roleta e da escolha da letra iniciavam a categorização com uma letra diferente da elencada pela roleta, demoravam a escrever, não como se estivessem escolhendo a palavra, mas como se tivessem perdido a atenção. Muitas vezes o facilitador necessitava chamar a atenção do participante para a atividade. As lacunas deixadas em determinados itens da atividade sugerem questões relacionadas à cognição, memória, percepção e atenção.

A análise dessa sessão demonstra prevalência do princípio da prototipicidade apresentado por Rosch (1978) no que se refere ao uso de elementos mais prototípicos numa atividade linguística de categorização. Por fim, na atividade proposta não foi observado o uso da linguagem figurada durante a realização da sessão com o grupo de comprometimento leve.

A sessão “Categorizando Objetos” foi preparada para o grupo de participantes com comprometimento cognitivo maior (TNC maior) com algumas adaptações. Essas adaptações levaram em conta exatamente o nível de comprometimento do grupo. Ao invés de usar o jogo *Stop*, como aconteceu com o grupo de participantes com comprometimento leve, os facilitadores fizeram cartazes coloridos e com boa visualização (grandes) e os fixaram na frente do grupo. Em seguida utilizaram a mesma roleta utilizada pelo grupo leve, com o objetivo de definir uma cor e uma letra para a atividade.

A primeira cor selecionada para a atividade foi a cor “rosa” e não foi definida uma letra para essa cor. Foi convencionado pelos facilitadores que a cor rosa significava a categoria “Frutas saborosas” e os participantes deveriam fazer a categorização sem a exigência de uma letra específica.

Assim, os cinco participantes escolheram as frutas: “laranja”, “maçã”, “banana”, “uva”, “manga”, “caju”, “melão”, “abacaxi”, “cajá”, “mangaba”, “goiaba” e “araçá”. Podemos observar que a categorização inicia-se pela menção de termos para mais prototípicos para frutas para que, ao final, ocorra o uso do termo araçá, uma fruta pouco comum em comparação com as demais.

Como forma de aumentar o repertório do grupo e estimular a memória dos participantes, os facilitadores, ao final da tarefa, complementam a categorização dando mais exemplos de exemplares pertencentes à categoria.

A segunda cor selecionada na roleta foi a cor “rosa” e dessa vez a categoria “Animais da floresta” Nessa rodada os participantes responderam “leão”, “onça”, “macaco”, “cachorro”, “lobo”, “elefante”, “jacaré”, “cobra”, “hipopótamo”, “rinoceronte”, “gorila”, “zebra”, “girafa”, “tamanduá”, “avestruz” e “ema”. No momento das respostas os facilitadores indagam se o animal “cachorro” pertencia mesmo a categoria que estava sendo trabalhada e a palavra “lobo”

surge como uma adequação a palavra anterior. Como na categoria anterior, os facilitadores, ao final das respostas, relembram mais palavras visando ampliar o repertório dos participantes.

A terceira cor selecionada nessa atividade foi a cor “verde”. Para a cor verde a categoria correspondente foi “Coisas que você acha num supermercado com a letra [X]” Em seguida foi sorteada a letra “E”. As respostas dadas pelos participantes para essa categoria foram: “Extrato de tomate”, “escova de cabelo”, “escova de dentes”, “espelho e estojo”.

Podemos observar que ao delimitar uma letra específica, o número de respostas diminui. Alguns participantes relataram não ter lembrança de nomes objetos encontrados no supermercado com a letra “E”.

A quarta cor selecionada para a atividade foi a cor “verde”. A cor verde significa, na dinâmica da atividade, que a categorização deverá ser feita com uma única letra e a letra sorteada foi a letra “M”. Assim os participantes tiveram que selecionar “Nomes de meninos iniciados com a letra “M”. As palavras utilizadas pelos participantes foram: “Marcos”, “Manoel”, “Maurício”, “Marcone”, “Murilo”, “Martonio”.

Nesse momento os facilitadores lembraram aos idosos que um dos participantes não estava presente, mas que ele integrava o grupo semanalmente e tinha seu nome iniciado com a letra “M”. Com esse estímulo os participantes puderam lembrar e após um instante responderam: “Massilon”.

A quinta rodada da atividade trouxe uma categoria que exigiu dos participantes fazerem uso de palavras abstratas. A cor selecionada foi “rosa” (qualquer letra) e a categoria foi “Qualidade que você admira em alguém”.

As palavras utilizadas pelos participantes nessa atividade foram: caráter, personalidade, discreta, simpatia e respeito. Podemos perceber que a quantidade de palavras elencadas nessa categoria foi pequena, em comparação com as anteriores, e isso se pode se dá pela dificuldade dos idosos em selecionarem palavras menos concretas.

Por fim foi selecionada a última cor (amarelo) e a categoria representada por essa cor foi “Coisas que você ama fazer”. Os participantes podiam utilizar palavras com qualquer letra e eles responderam: “cantar, crochê, bordado, costurar, escrever, ler, pintar, palavras cruzadas, comer, dormir e estudar.

Durante a realização desta sessão com o grupo de participantes com comprometimento maior fica evidenciado que os processos de categorização refletem suas vivências e experiências, Ao analisarmos os dados coletados pudemos verificar como questões relativas à memória, por vezes, dificultam a evocação dos elementos das categorias. Nesses momentos, o papel dos facilitadores foi de extrema importância para garantirem a participação e o

engajamento na atividade proposta. Foi observado ainda, em relação a esse grupo, que dos cinco participantes da sessão, três apresentaram um desempenho maior, com maior número de respostas, enquanto dois participantes tiveram uma maior dificuldade em realizar a categorização.

Como no grupo de participantes com TNC leve, não foi possível observar questões relacionadas à linguagem figurada durante a realização desta sessão com o grupo de participantes com TNC maior.

Conclusões

Os resultados deste estudo indicam que os processos de categorização em idosos com comprometimento neurocognitivo seguem os princípios da economia cognitiva e da estrutura do mundo percebido, mantendo-se relativamente preservados nos níveis básicos e prototípicos. Entretanto, a progressão do déficit cognitivo impacta severamente a capacidade de evocação lexical e a compreensão de conceitos abstratos.

A ausência notável de linguagem figurada sugere que tarefas de estimulação cognitiva baseadas puramente em categorização semântica podem não ser suficientes para engajar processos metafóricos complexos. Conclui-se que o protocolo CST é eficaz para a manutenção da funcionalidade linguística, mas demanda a inclusão de materiais especificamente desenhados para estimular a linguagem figurada, visando preservar a capacidade expressiva e intersubjetiva da pessoa idosa.

A predominância da linguagem literal em ambos os grupos sugere uma "redução do espaço conceitual figurado" decorrente do declínio cognitivo. Na TNC Maior, a dificuldade em realizar mapeamentos entre domínios distintos (essência da metáfora) pode indicar que a rede de associações necessária para o pensamento figurado está comprometida. No entanto, é preciso considerar que o design das tarefas (compras e categorização de objetos) prioriza o nível básico e a funcionalidade imediata, o que naturalmente evoca respostas mais concretas e literais.

Destaca-se que no contexto da aplicação do protocolo, a mediação das facilitadoras, especialmente no grupo TNC maior, funcionou como um "andaime linguístico" (scaffolding) para a realização das tarefas. Ao oferecerem pistas e lembrarem nomes (como no caso do participante ausente "Massilon"), elas reduziram a carga cognitiva dos idosos, permitindo que a interação intersubjetiva compensasse, momentaneamente, as falhas de memória episódica e atenção.

Em suma, este trabalho demonstrou que a Terapia de Estimulação Cognitiva (CST) é uma ferramenta robusta para a manutenção da funcionalidade linguística. Contudo, a análise revelou um hiato entre a capacidade de categorização básica e o uso da linguagem figurada. Para futuras intervenções, recomenda-se a criação de módulos que desafiem o idoso a ir além da literalidade, utilizando materiais que estimulem a criatividade e a reativação de metáforas conceituais, fundamentais para a expressão da subjetividade e manutenção da identidade no envelhecimento.

Conflito de interesses:

Os autores declaram que não há conflito de interesses: financeiro, comercial, político, acadêmico e pessoal. Declaram também que qualquer apoio financeiro e (ou) material recebido para o desenvolvimento deste trabalho estão claramente informados no texto.

Link para Preprint:

<https://zenodo.org/records/18408247>

Declaração de Disponibilidade de Dados

Os autores declaram que os dados analisados nesta pesquisa estão disponíveis em repositório público, acessível em <https://doi.org/10.5281/zenodo.18407897> O conteúdo do pacote de dados inclui: a) transcrições anonimizadas dos trechos analisados nas Sessões 4 e 9 distribuídas em dois grupos TNCL e TNCM com seus respectivos timecodes b) planilhas com IDs dos participantes da pesquisa relativos ao grupo TNCL e TNCM; c) materiais/protocolos de administração das sessões 4 e 9, nos grupos TNCL e TNCM; d) Planilha com resultados por grupos da tarefa de nomeação/categorização da sessão 9. Todo o material disponibilizado no pacote de dados está acessível mediante licença *Creative Commons Attribution 4.0 International*, que autoriza a redistribuição e uso do material na condição de que os criadores sejam adequadamente creditados. As gravações audiovisuais integrais dos participantes estão restritas em respeito aos Termos de Consentimento e Anuência da instituição onde a pesquisa foi realizada, por conterem dados pessoais sensíveis dos idosos participantes da pesquisa e conforme parecer 7.551.291 do Conselho de Ética na Pesquisa, de 07/05/2025. Além dos dados do pacote citado, está disponível o resultado da revisão textual e formatação do artigo, feita com o auxílio de IA. O link para o prompt e o retorno da IA estão disponíveis em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18318605>

Declaração de Uso de IA

Durante a preparação deste trabalho, os autores utilizaram o Google Gemini 3 para fazer a revisão gramatical e formatação de referências, com contribuição mínima para a formatação do texto. Todo o conteúdo foi revisado e editado pelos autores, que assumem total responsabilidade pelo manuscrito. O prompt utilizado foi: “Faça uma revisão refinada deste documento, indicando correções necessárias nos seguintes itens ortográficos, gramaticais e textuais: 1) Erros tipológicos; 2) Erros de Concordância Nominal e Verbal; 3) Separação de sujeito e verbo por vírgulas; 4) Inconsistências entre os números de tabelas, gráficos e quadros e sua referência no texto; 5) Questões de pontuação; 6) Referências citadas no texto e não constantes da Seção Referências; 7) Inadequação das Referências no Texto e Lista de Referências com NBR 14724:2024 (Trabalhos Acadêmicos, atualizada em dez/2024) e a NBR 10520:2023 (Citações)”. O link para o prompt e o retorno da IA estão disponíveis em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18318605>

Declaração Ética

Como o estudo envolve participantes humanos e gravação audiovisual, a pesquisa aqui relatada foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal da Paraíba, sob o número nº 87801125.4.0000.518, tendo sido aprovada em 07/05/2025 conforme parecer 7.551.291, daquele CEP. Os participantes da pesquisa foram informados sobre a pesquisa e deram seu consentimento, sem prejuízo da e salvaguarda de confidencialidade/anonimização.

Pré-Registro de Pesquisa

Os autores declaram que não houve pré-registro da pesquisa, além de sua submissão à Plataforma Brasil, do Conselho Nacional de Saúde, conforme Declaração de Ética.

Referências

AGUIRRE, Elisa et al. **Cognitive Stimulation Therapy (CST) for People with Dementia Living in the Community**. *Timely Psychosocial Interventions in Dementia Care: Evidence-Based Practice*, p. 85, 2020.

DAMÁSIO, António; KUHL, Patricia. **A linguagem**. In: KENDAL, Eric; SCHWARTZ, James; JESSELL, Thomas et. al. *Princípios de Neurociências*. 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014. p. 1179-1196

GIBBS, R. W. **The Poetics of Mind: Figurative Thought, Language, and Understanding**. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

GIBBS, R. W.; COLSTON, H. L. **Interpreting Figurative Meaning**. Nova Iorque: Cambridge University Press, 2012.

GRADY, Joseph; OAKLEY, Todd; COULSON, Seana. Blending and metaphor. In: STEEN, Gerard; GIBBS, Raymond (ed.). **Metaphor in cognitive linguistics**: selected papers from the 5th International Cognitive Linguistics Conference. Amsterdam: John Benjamins, 1997.

KATZ, A.; CACCIARI, C.; GIBBS, R. W.; TURNER, M. **Figurative Language and Thought**. Oxford: Oxford University Press, 1998.

LAKOFF, George; JOHNSON, Mark. **Metáforas da Vida Cotidiana**. [coordenação da Tradução Mara Sophia Zanotto] - Campinas, SP: Mercados de Letras; São Paulo: EDUC, 2002, p.360.

LEITE, J. E. R. Os significados estão nas palavras? Reflexões sobre a organização dos conhecimentos lexicais. In: NASCIMENTO, E.; LEITE, J. E. R.; ARAGÃO NETO, M. M. **Semântica**: fenômenos, conceitos e percursos. Campinas: Mercado de Letras, 1 ed., p. 15-48, 2023.

MANSUR, Letícia Lessa; RADANOVIC, Márcia. **Neurolinguística: princípios para a prática clínica**. EI-Edições Inteligentes, 2003.

Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-V. Porto Alegre: Artmed, 2014.

RODRIGUES, Jan Edson. **Conceptualização na Linguagem: dos domínios cognitivos à mente social**. João Pessoa: Editora Universitária da UFPB, 2010, p.275.

ROSCH, Eleanor. **Principles of categorization**. In: ROSCH, E.; LLOYD, B. B. (Eds.). *Cognition and categorization*. Hillsdale, N.J.: Erlbaum, 1978. Disponível em: https://www.academia.edu/24477440/Principles_of_Categorization. Acesso em: 08 de janeiro de 2026.

ROSCH, Eleanor; MERVIS, Carolyn B. **Family resemblances: studies in the internal structure of categories**. *Cognitive Psychology*, [S.L.], v. 7, n. 4, p. 573-605, oct. 1975. Elsevier BV. [http://dx.doi.org/10.1016/0010-0285\(75\)90024-9](http://dx.doi.org/10.1016/0010-0285(75)90024-9). Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0010028575900249>. Acesso em: 08 de janeiro de 2026.

SILVA, Augusto Soares da. A Linguística Cognitiva: uma breve introdução a um novo paradigma em linguística. **Revista Portuguesa de Humanidades**, Portugal, v. 1, Fases. 1-2, p. 59-101, 1997. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/323128700_A_Linguistica_Cognitiva_uma_breve_introducao_a_um_novo_paradigma_em_Linguistica. Acesso em: 12 abr. 2025.

SOARES DA SILVA, A. Sentido literal x Sentido figurado: cognição, sociedade e linguagem figurada. In: NASCIMENTO, E.; LEITE, J. E. R.; ARAGÃO NETO, M. M. **Semântica**: fenômenos, conceitos e percursos. Campinas: Mercado de Letras, 1 ed., p. 49-89, 2023.

SPECTOR A, THORGRIMSEN L, WOODS B, ROYAN L, DAVIES S, BUTTERWORTH M, ORRELL M. Efficacy of an evidence-based cognitive stimulation therapy programme for people with dementia: randomised controlled trial. **Br J Psychiatry**. 2003 Sep;183:248-54. doi: 10.1192/bjp.183.3.248. PMID: 12948999.

SPECTOR A., WOODS B., STONER R. C., and ORRELL M. **Making a Difference 1: an evidence based group program to offer Cognitive Stimulation Therapy (CST) to people with dementia** (Second edition), London: Hawker Pub, 2020.